

Výzkum k disertační práci Pracovní paměť a její souvislosti s jazykovými projevy dětí s vývojovou dysfázií

Obecné pokyny k zadávání testu

- Celý test je dítěti prezentován jako snaha pomoci chytrému zvířátku, které se chce naučit mluvit (plyšová veverka), s osvojením si nových slov a s porozuměním větám.
- **Postavení kamery:** aby bylo vidět na počítač (kvůli možné kontrole ukazování na správné obrázky u testu receptivní slovní zásoby a posuzování ano/ne u posuzování pravdivosti vět) a zároveň na dítě.
 - U úloh, u nichž může být napomáhající vidět ústa dítěte kvůli odezírání ze rtů, natočit kameru směrem na dítě, nikoli na počítač – týká se elicitované produkce a opakování vět.
 - Pro jistotu při elicitované produkci a opakování vět zároveň použití druhého nahrávacího zařízení (iPad, diktafon), kdyby kamera selhala, popř. kdyby byly odpovědi dítěte hůře slyšet.
- **Použití reproduktorů:** během úlohy opakování vět je potřeba použít reproduktor, aby byly věty lépe slyšet.
- **Odměny:** po každé úloze nálepka, po skončení celého testování balonky, sliz či vystřihovánky (pokud testování dítěte neskončí po testu receptivní slovní zásoby).

Standardizované testy

Test jazykových schopností

a) Test receptivní slovní zásoby.

Smolík, F., Bláhová, V., & Bartoš, F. (2019). *Receptivní slovník & opakování vět*. Národní ústav pro vzdělávání.

- **Postup:**
 - i. **Úvod pro děti:** veverka Verunka je sice moc šikovná a učí se nová slova rychle, některá jí ale pořád dělají problémy. Když ti řeknu nějaké slovo, ukážeš prosím veverce, kde je nakreslené na obrázku?
 - ii. Viz baterie (testování končí po 6 za sebou jdoucích špatných odpovědích).
- Je **nutné** zaznamenávat odpovědi do záznamového archu přímo během testování.
 - i. Po skončení testu spočítat body a zjistit podle percentilových tabulek:
 1. Jestli nemá dítě s vývojovou dysfázií percentil nad 15.
 2. Jestli nemá intaktní dítě percentil pod 15.

Testy zkoumající fungování krátkodobé fonologické paměti

a) Opakování pseudoslov.

Málková, G., & Smolík, F. (2014). *Diagnostika jazykového vývoje: diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku: testová příručka*. Grada.

- **Úvod pro děti:** chceš se naučit říkat pár slov ve veverčí řeči? Já ti vždycky řeknu nějaké veverčí slovo a ty ho zopakuješ, jo?
 - Postup: viz baterie.
- b) Dopředné opakování čísel.

Krejčířová, D., & Boschek, P. (2002). *WISC III. Wechslerova inteligenční škála pro děti*. Testcentrum Praha.

- **Úvod pro děti:** veverka Verunka sice umí počítat oříšky ve veverčí řeči, chtěla by se je ale také naučit počítat tak, jak to dělají lidé. Pomůžeš jí tím, že jí budeš po mně opakovat čísla, která ti řeknu?
- Postup: viz baterie.
- Je možné zaznamenávat odpovědi do záznamového archu přímo během testování.

Test zkoumající fungování centrální exekutivy

- a) Zpětné opakování čísel.

Krejčířová, D., & Boschek, P. (2002). *WISC III. Wechslerova inteligenční škála pro děti*. Testcentrum Praha.

- **Úvod pro děti:** pokračování dopředného opakování čísel.
- Postup: viz baterie.
- Je možné zaznamenávat odpovědi do záznamového archu přímo během testování.

Vytvořené úlohy

Testy jazykových schopností

Opakování vět

Postup

- **Úvod pro děti:** Veverka Verunka poslouchala věty, které ti za chvíli pustím, ale moc jim nerozuměla. Nerozumí totiž hned poprvé všemu, co ostatní povídají. Myslíš, že bys jí mohl/a pomoci? Já ti vždycky pustím větu a ty ji zopakuješ, ano?
- Začít dvěma trénovacími větami, potom postupovat podle čísel (viz záznamový arch + playlist nahrávek).
- Použít nahrané věty (pouštět pomocí VLC).
- Pokud dítě neodpoví, jeho promluva je nesrozumitelná či řekne 1–3 slova věty, můžeme mu pustit nahrávku vícekrát, maximálně ale 3x dohromady (je však nutné tuto skutečnost poznamenat).

Elicitovaná produkce

Postup

- **Úvod pro děti:** Veverka Verunka se chce naučit slovíčko *který* a další slovíčka, jako je *malý, velký, široký, hubený*, aby mohla popisovat ostatní. Pomůžeš jí s tím?
- Začít dvěma trénovacími větami, potom postupovat podle čísel (viz záznamový arch + pdf).

- Poprvé dítě necháme, ať doplní větu dle pokynů podle svého uvážení, pokud nepoužije cílové slovo (adjektivum/*který*), řekneme mu větu znovu a napovíme část slova BEZ KONCOVKY!
 - Např. *Kočka veze kočárek, ve kter...; Medvěd shazuje žábu z pruhovan...*

Zadání (vztažná věta):

- Já ti vždycky popíšu, co se děje na obrázku, potom začnu říkat větu a ty ji doplníš, jo?
- Věta: *Kočka veze kočárek a v něm spinká pes.* – viz *Picture description (target word)* v tabulce.
- A já ti teď řeknu první část věty a ty tu druhou část doplníš a řekneš přitom slovo *který* (slovo v závorce v části *Picture description (target word)* v tabulce):
Kočka veze kočárek, ve (nezazávorkovaná část v části Sentence beginning (expected completion) v tabulce) ... doplnění dítětem („kterém spinká pes“).

Zadání (jednoduchá věta s nominální frází s adjektivem):

- Já ti vždycky popíšu, co se děje na obrázku, potom začnu říkat větu a ty ji doplníš, jo?
- Věta: *Medvěd shazuje žábu z peřiny a ta peřina je pruhovaná.* (viz *Picture description (target word)* v tabulce)
- A já ti teď řeknu první část věty a ty tu druhou část doplníš a řekneš přitom slovo *pruhovaný* (slovo v závorce v části *Picture description (target word)* v tabulce):
Medvěd shazuje žábu z (nezazávorkovaná část v části Sentence beginning (expected completion) v tabulce) ... doplnění věty („pruhované peřiny“).

Posuzování pravdivosti vět

Postup

- Začít dvěma trénovacími větami, potom postupovat podle čísel (viz záznamový arch + pdf).
- U některých obrázků je potřeba zkontrolovat, zda děti vidí rozlišovací znaky (tj., zda dokážou rozlišit např. mezi pirátskou a rybářskou lodí na obrázku).
 - Zeptáme se jich: kde je tady pirátská loď? A kde je tady rybářská loď? Pokud odpoví nesprávně, řekneme jim správnou odpověď.
 - Seznam problematických obrázků/vět:
 - **Tlustá paní** přehazuje šálu přes **hubenou paní**.
 - **Dřevěné nářadí** se nalézá na **kovovém nářadí**.
 - **Červené listí** se nachází na **žlutém listí**.
 - **Trojhlavá saň** fouká oheň na **sedmihlavou saň**.
 - **Sovu**, na které visí ježek, drží **akrobat**.
 - **Černé uhlí** sype náklad'ák vedle **hnědého uhlí**.
 - **Pirátská loď** pluje ke břehu před **rybářskou loď**.
 - **Drobné kamení** dává muž do **velkého kamení**.
 - **Holé dříví** vybírá žena z **listnatého dříví**.
 - **Slabé stvoření** hází klacek po **silném stvoření**.
 - **Špinavé oblečení** leží na **čistém oblečení**.
 - **Mladá pokladní** učí počítat **starou pokladní**.

Zadání (vztažná věta):

- A teď mi povíš, jestli to, co řeknu, je nakreslené na obrázku, jo?
- Věta: *Žába, u které nakupuje pes, prodává hrušky.*
- Je to nakreslené na obrázku? Ano, nebo ne?

Zadání (jednoduchá věta s nominální frází s adjektivem):

- A teď mi povíš, jestli to, co řeknu, je nakreslené na obrázku, jo?
- Věta: *Hnědá myš honí mezi krabicemi šedou myš.*
- Je to nakreslené na obrázku? Ano, nebo ne?

Měřítka fungování centrální exekutivy

Upravený poslechový test kapacity pracovní paměti

Postup

- **Úvod pro děti:** Veverka Verunka jí hlavně oříšky, semínka a různá jablka a hrušky. Zajímalo by jí ale, co jíme my, lidé. Já se tě proto teď budu ptát na to, jestli jsou různé věci k jídlu, ty mi budeš odpovídat „ano“ nebo „ne“ a k tomu se budeš snažit zapamatovat si ty věci, na které jsem se tě ptala, jo? A potom mi je zopakuješ v tom pořadí, ve kterém jsem je říkala.
- Test je ukončen, pokud dítě neuspěje ani v jedné ze 2 pokusů se stejným počtem slov (za neúspěšný se však nepočítá pokus, při němž dítě zopakuje všechna slova, ale ve špatném pořadí, to se bude zaznamenávat až při bodování).

Zadání

- Řekni mi, 1) *Je (pizza) k jídlu?* („ano“); 2) *Je (trumpeta) k jídlu?* („ne“).
- A teď mi vyjmenuj všechny věci, na které jsem se tě ptala, v tom pořadí, ve kterém jsem je říkala (cílová odpověď: „pizza, trumpeta“).